

El Algoritmo de Optimización del Dragón de Komodo (KDOA): Un algoritmo bio-inspirado novedoso

Abigail M. Díaz-Guerrero^{1*}, Ana B. Morales-Cepeda², Hernán Peraza-Vázquez¹

¹Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Aplicada (CICATA) Unidad Altamira, Carretera Tampico-Puerto Industrial de Altamira, Km 14.5, Altamira/C.P. 89600, México.

²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Centro de Investigación en Petroquímica, Parque Industrial Tecnia, Altamira/C.P. 89603, México.
adiazg1500@alumno.ipn.mx

Área de participación: *Sistemas Computacionales*

Resumen

En este trabajo se presenta un algoritmo bio-inspirado novedoso: el Algoritmo de Optimización del Dragón de Komodo (KDOA, por sus siglas en inglés). El funcionamiento del KDOA está basado en los hábitos alimenticios del dragón de Komodo en la naturaleza. El desempeño del KDOA fue evaluado con veintitrés problemas de optimización sin restricciones (F1-F23), nueve problemas de optimización restringida (F24-F32) y un problema clásico de diseño de ingeniería: el Problema de Diseño del Recipiente a Presión. Los valores mínimos obtenidos por el KDOA fueron comparados con los valores mínimos previamente reportados en la literatura. Se concluyó que el KDOA es un algoritmo bio-inspirado competitivo para la optimización matemática con y sin restricciones.

Palabras clave: *Algoritmo bio-inspirado, optimización matemática, optimización con restricciones, optimización sin restricciones*

Abstract

In this work, a novel bio-inspired algorithm is presented: the Komodo Dragon Optimization Algorithm (KDOA). The operation of the KDOA is based on the feeding habits of the Komodo dragon in nature. The performance of the KDOA was evaluated with twenty-three unconstrained optimization problems (F1-F23), nine restricted optimization problems (F24-F32), and one classic engineering design problem: the Pressure Vessel Design Problem. The minimum values obtained by the KDOA were compared with the minimum values previously reported in the literature. It was concluded that the KDOA is a competitive bio-inspired algorithm for both restricted and unrestricted mathematical optimization.

Keywords: *Bio-inspired algorithm, mathematical optimization, restricted optimization, unrestricted optimization*

Introducción

La optimización matemática consiste en la resolución de problemas por medio de herramientas matemáticas [1]. Para la resolución de problemas de optimización particularmente complejos, como aquellos de diseño en ingeniería, es común el uso de algoritmos metaheurísticos [2]. Los algoritmos metaheurísticos son herramientas matemáticas estocásticas que realizan búsquedas aleatorias dentro de espacios definidos y a partir de parámetros establecidos por el usuario [1]. Un algoritmo bio-inspirado es un tipo de algoritmo metaheurístico cuyo funcionamiento está basado en el comportamiento de un ser vivo, generalmente un animal, y que busca imitarlo mediante el uso de modelos matemáticos. Dicho comportamiento puede ser la forma de obtener alimento, la reproducción, la expansión del territorio o la defensa ante depredadores, entre otros [1]. Algunos ejemplos de los algoritmos bio-inspirados que se han desarrollado en los últimos años se reportan en [2-10]. Dichos algoritmos han sido exitosamente aplicados en la resolución de una gran variedad de problemas. Sin embargo, no existe un algoritmo que pueda encontrar la mejor solución para todos los problemas de optimización [2]. Es por ello que el diseño y desarrollo de nuevos algoritmos de optimización matemática es una necesidad constante dentro de las ramas de la ingeniería y las matemáticas. En este trabajo se presenta un nuevo algoritmo bio-inspirado llamado Algoritmo de Optimización del Dragón de Komodo (KDOA, por sus siglas en inglés). A continuación se describen la fuente de inspiración y los modelos matemáticos que sirvieron como base para desarrollar el algoritmo. El resto del documento se organiza de la siguiente manera: en "Metodología" se describen los problemas de prueba que se utilizaron para evaluar el desempeño del KDOA; en "Resultados y discusión" se enlistan las mejores soluciones

encontradas con el KDOA y su comparación con los mejores valores obtenidos con otros algoritmos bio-inspirados de la literatura; en “Trabajo a futuro” se mencionan las pruebas que se realizarán para complementar los resultados obtenidos; y, para finalizar, se presentan las “Conclusiones” del trabajo.

Inspiración

Como su nombre lo indica, el KDOA está inspirado en los hábitos alimenticios del dragón de Komodo (*varanus komodoensis*) en su entorno natural. La dieta del dragón de Komodo incluye huevos, pájaros, ratas, cabras, ciervos, cerdos e incluso dragones de Komodo más jóvenes, y puede alimentarse tanto de carne fresca como de carroña. Un dragón de Komodo generalmente permanecerá en estado de reposo hasta que haya una fuente de alimento cerca. Cuando una presa viva está lo suficientemente cerca, el dragón de Komodo ataca, y entonces pueden ocurrir dos escenarios diferentes: en el primero, el reptil actúa como un cazador y mata a la presa para alimentarse de ella. En el segundo, el dragón de Komodo hiere a la presa pero la deja escapar, y el comportamiento carroñero tiene lugar. Los dientes del *varanus komodoensis* son un nicho para más de cincuenta cepas de bacterias que matarán a la presa en una semana. El reptil rastreará a la presa mediante el olfato, gracias a las bacterias que proliferan en la carne podrida, y luego se alimentará de la carroña. Lo interesante de este comportamiento de carroñero es que, si un dragón de Komodo detecta carroña en su territorio, se alimentará de esta, aunque originalmente no haya sido su presa. Esto significa que el dragón de Komodo que se alimenta de la carroña será el que esté más cerca de esta, es decir, el primero en llegar a la fuente de alimentación, y este dragón de Komodo podría no ser el que dañó a la presa [11-12]. El comportamiento del cazador y del carroñero se pueden observar en la Figura 1. Cuando se produce un comportamiento de cazador, el dragón de Komodo “A” ataca a la presa y se alimenta de ella. Por otro lado, cuando ocurre un comportamiento de carroñero, el dragón de Komodo “A” ataca a la presa, pero esta se escapa. La presa eventualmente morirá debido a la infección causada por el ataque. Entonces, el dragón de Komodo “A” persigue a la carroña, pero si la carroña está más cerca del dragón de Komodo “B” que del dragón de Komodo “A”, el dragón de Komodo “B” será quien la coma.

Figura 1. Hábitos de alimentación del dragón de Komodo:
A) Comportamiento del cazador y B) Comportamiento del carroñero.

Modelado matemático

En el Algoritmo de Optimización del Dragón de Komodo, los vectores que serán probados como posibles soluciones a los problemas de optimización serán representados como dragones de Komodo. Estos vectores se generarán aleatoriamente al principio. Cada uno de los dragones de Komodo simulados tendrá uno de los siguientes tres comportamientos: permanecer en estado de reposo, comportarse como un cazador o comportarse como un carroñero. La asignación de estas funciones se realizará de forma aleatoria dando a cada dragón de Komodo un valor P entre cero y uno. Si $P \leq 0.1$ se implementará la función para el estado de reposo; si $0.1 < P \leq 0.8$, la función implementada será la función para el comportamiento carroñero; y, si $P > 0.8$, será la función para el comportamiento cazador. Tras cada iteración se actualiza la mejor solución y se repite el procedimiento de asignación de vectores. Además, una función de bacterias asignará mejores valores (bacterias) a las mejores soluciones, incrementando así las posibilidades de que los dragones de Komodo escojan esas soluciones.

Si se selecciona un dragón de Komodo para permanecer en estado de reposo, el vector generado aleatoriamente (o seleccionado como la mejor solución en una iteración previa, en su caso) se seleccionará automáticamente como la mejor solución y pasará a la siguiente iteración. Esto representa el comportamiento de un dragón de Komodo esperando en su lugar hasta que una presa entre en su territorio.

Si se selecciona un dragón de Komodo para actuar como un carroñero, el vector se calculará con la Ecuación 1:

$$v(r) = \frac{1}{\beta_2} * X_* + (-1)^\Gamma * \sum_{k=1}^{n_a} \frac{(X_k - X_r)}{n_a} \quad \text{Ec. 1}$$

Donde r es el dragón evaluado en cada iteración, siendo $r = 1: Dn$ y Dn el número de dragones de Komodo que serán tomados en cuenta (tamaño de la población).

β_2 es un valor tal que $-1 < \beta_2 < 1$, y se calcula con la Ecuación 2:

$$\beta_2 = -1 + 2 * A \quad \text{Ec. 2}$$

Siendo A un número aleatorio en el intervalo $(0,1)$.

X_* representa el mejor vector en la iteración previa, Γ es un valor binario (cero o uno) generado aleatoriamente, n_a es un valor aleatorio que representa el número de dragones alrededor de la carroña, k es el número de vectores evaluados, y X_k y X_r son las posiciones del mejor vector y del vector actual, respectivamente.

Si se selecciona un dragón de Komodo para actuar como un cazador, un valor r_1 se calculará con la Ecuación 3:

$$r_1 \approx 1 + Dn * B \quad \text{Ec. 3}$$

Siendo B un número aleatorio en el intervalo $(0,1)$.

Los valores r_1 y r serán comparados, si $r_1 \cong r$ entonces r_1 reemplazará a r y el vector será calculado con la Ecuación 4:

$$v(r) = X_* + \beta_2 * X_{r_1} \quad \text{Ec. 4}$$

Donde X_{r_1} es la nueva posición del vector actual, ahora que r_1 ha reemplazado a r .

De otro modo, el vector será calculado con la Ecuación 5:

$$v(r) = X_* + \beta_2 * X_r \quad \text{Ec. 5}$$

Una función de bacterias será empleada para guiar a los dragones de Komodo en su búsqueda, inclinando las decisiones de los agentes de búsqueda hacia las soluciones con mayores cantidades de bacterias, es decir, aquellas con mayor olor.

Con la Ecuación 6 será calculado un valor C :

$$C = \frac{\text{max-fit}(i)}{\text{max-min}} \quad \text{Ec. 6}$$

Donde max y min son los valores máximo y mínimo para la óptima global, respectivamente, y $\text{fit}(i)$ es el valor óptimo global obtenido por el vector actual. Si $C \leq 0.9$, entonces el vector será calculado con la Ecuación 7:

$$v(r) = X_* + D * X_{r_1} - \frac{(-1)^\Gamma * X_{r_2}}{4} \quad \text{Ec. 7}$$

Donde r_1 y r_2 son calculados con la Ecuación 8 y la Ecuación 9, respectivamente:

$$r_1 \approx 1 + (Dn - 1) * E \quad \text{Ec. 8}$$

$$r_2 \approx 1 + (Dn - 1) * F \quad \text{Ec. 9}$$

Siendo D , E y F números aleatorios en el intervalo $(0,1)$.

Metodología

Optimización matemática sin restricciones

En la Tabla 1 se enlistan las funciones matemáticas sin restricciones que fueron empleadas en la evaluación del KDOA. Los resultados obtenidos con el KDOA fueron comparados con aquellos previamente reportados por S. Mirjalili y A. Lewis en [13], obtenidos con el uso del Algoritmo de la Optimización de la Ballena (WOA, por sus siglas en inglés) [13], el algoritmo de Optimización del Enjambre de Partículas (PSO, por sus siglas en inglés) [14], el Algoritmo de la Búsqueda Gravitacional (GSA, por sus siglas en inglés) [15], el algoritmo de la Evolución Diferencial (DE, por sus siglas en inglés) [16] y el algoritmo de Programación Evolutiva Rápida (FEP, por sus siglas en inglés) [17]. El criterio estadístico empleado para realizar esta comparación fue el Error Absoluto Medio (MAE, por sus siglas en inglés), que se calcula con la Ecuación 10:

$$MAE = \frac{\sum_{i=1}^N |m_i - k_i|}{N} \quad \text{Ec.10}$$

Donde m_i es la media de los valores obtenidos, k_i es el valor de la óptima global y N es el número de funciones evaluadas.

Tabla 1. Funciones de referencia sin restricciones para la evaluación del desempeño de algoritmos en pruebas de optimización matemática.

Función	Intervalo	f_{min}	No. variables
$F_1(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$	[-100,100]	0	30
$F_2(x) = \sum_{i=1}^n x_i + \prod_{i=1}^n x_i $	[-10,10]	0	30

$F_3(x) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^i x_j \right)^2$	[-100,100]	0	30
$F_4(x) = \max_i \{ x_i , 1 \leq i \leq n \}$	[-100,100]	0	30
$F_5(x) = \sum_{i=1}^{n-1} [100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + (x_i - 1)^2]$	[-30,30]	0	30
$F_6(x) = \sum_{i=1}^n ([x_i + 0.5])^2$	[-100,100]	0	30
$F_7(x) = \sum_{i=1}^n ix_i^4 + random$	[-1.28,1.28]	0	30
$F_8(x) = \sum_{i=1}^n -x_i \sin(\sqrt{ x_i })$	[-500,500]	-418.9829x5	30
$F_9(x) = \sum_{i=1}^n [x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i) + 10]$	[-5.12,5.12]	0	30
$F_{10}(x) = -20 \exp\left(-0.2 \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2}\right) - \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \cos(2\pi x_i)\right) + 20 + e$	[-32,32]	0	30
$F_{11}(x) = \frac{1}{4000} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \prod_{i=1}^n \cos\left(\frac{x_i}{\sqrt{i}}\right) + 1$	[-600,600]	0	30
$F_{12}(x) = \frac{\pi}{n} \left\{ 10 \sin(\pi y_1) + \sum_{i=1}^{n-1} (y_i - 1)^2 [1 + 10 \sin^2(\pi y_{i+1})] + (y_n - 1)^2 \right\} + \sum_{i=1}^n u(x_i, 10, 100, 4)$ $y_i = 1 + \frac{x_i + 1}{4} u(x_i, a, k, m) = \begin{cases} k(x_i - a)^m, x_i > a \\ 0 - a < x_i < a \\ k(-x_i - a)^m, x_i < -a \end{cases}$	[-50,50]	0	30
$F_{13}(x) = 0.1 \left\{ \sin^2(3\pi x_1) + \sum_{i=1}^n (x_i - 1)^2 [1 + \sin^2(3\pi x_i + 1)] + (x_n - 1)^2 [1 + \sin^2(2\pi x_n)] \right\} + \sum_{i=1}^n u(x_i, 5, 100, 4)$	[-50,50]	0	30
$F_{14}(x) = \left(\frac{1}{500} + \sum_{j=1}^{25} \frac{1}{j + \sum_{i=1}^{25} (x_i - a_{ij})^6} \right)^{-1}$	[-65,65]	1	2
$F_{15}(x) = \sum_{i=1}^{11} \left[a_i - \frac{x_i(b_i^2 + b_i x_2)}{b_i^2 + b_i x_3 + x_4} \right]^2$	[-5,5]	0.00030	4
$F_{16}(x) = 4x_1^2 - 2.1x_1^4 + \frac{1}{3}x_1^6 + x_1x_2 - 4x_2^2 + 4x_2^4$	[-5,5]	-1.0316	2
$F_{17}(x) = \left(x_2 - \frac{5.1}{4\pi^2} x_1^2 + \frac{5}{\pi} x_1 - 6 \right)^2 + 10 \left(1 - \frac{1}{8\pi} \right) \cos x_1 + 10$	[-5,5]	0.398	2
$F_{18}(x) = [1 + (x_1 + x_2 + 1)^2 (19 - 14x_1 + 3x_1^2 - 14x_2 + 6x_1x_2 + 3x_2^2)] * [30 + (2x_1 - 3x_2)^2 (18 - 32x_1 + 12x_1^2 + 48x_2 - 36x_1x_2 - 27x_2^2)]$	[-2,2]	3	2
$F_{19}(x) = - \sum_{i=1}^4 c_i \exp\left(- \sum_{j=1}^3 a_{ij} (x_j - p_{ij})^2\right)$	[1,3]	-3.86	3
$F_{20}(x) = - \sum_{i=1}^4 c_i \exp\left(- \sum_{j=1}^6 a_{ij} (x_j - p_{ij})^2\right)$	[0,1]	-3.32	6
$F_{21}(x) = - \sum_{i=1}^5 [(x - a_i)(x - a_i)^T + c_i]^{-1}$	[0,10]	-10.1532	4
$F_{22}(x) = - \sum_{i=1}^7 [(x - a_i)(x - a_i)^T + c_i]^{-1}$	[0,10]	-10.4028	4
$F_{23}(x) = - \sum_{i=1}^{10} [(x - a_i)(x - a_i)^T + c_i]^{-1}$	[0,10]	-10.5363	4

Optimización matemática con restricciones

En la Tabla 2 se enlistan las funciones matemáticas sin restricciones que fueron empleadas en la evaluación del KDOA. Los resultados obtenidos fueron comparados con aquellos previamente reportados en [18-19].

Tabla 2. Funciones de referencia con restricciones para la evaluación del desempeño de algoritmos en pruebas de optimización matemática.

Función	Restricciones	Espacio de búsqueda
$F_{24}(x) = (x_1^2 + x_2 - 11)^2 + (x_1 + x_2^2 - 7)^2$	$g_1(x) = 4.84 - (x_1 - 0.05)^2 - (x_2 - 2.5)^2 \geq 0$ $g_2(x) = x_1^2 + (x_2 - 2.5)^2 - 4.84 \geq 0$	$0 \leq x_i \leq 6$ $i = 1, 2$
$F_{25}(x) = (x_1 - 10)^2 + 5(x_2 - 12)^2 + x_3^4 + 3(x_4 - 11)^2 + 10x_5^6 + 7x_6^2 + x_7^2 - 4x_6x_7 - 10x_6 - 8x_7$	$g_1(x) \equiv 127 - 2x_1^2 - 3x_2^2 - x_3 - 4x_4^2 - 5x_5 \geq 0$ $g_2(x) \equiv 282 - 7x_1 - 3x_2 - 10x_3^2 - x_4 + x_5 \geq 0$ $g_3(x) \equiv 196 - 23x_1 - x_2^2 - 6x_6^2 + 8x_7 \geq 0$ $g_4(x) \equiv -4x_1^2 - x_2^2 + 3x_1x_2 - 2x_3^2 - 5x_6 + 11x_7 \geq 0$	$-10 \leq x_i \leq 10$ $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$
$F_{26}(x) = 5 \sum_{i=1}^4 x_i - 5 \sum_{i=1}^4 x_i^2 - \sum_{i=5}^{13} x_i$	$g_1(x) = 2x_1 + 2x_2 + x_{10} + x_{11} - 10 \leq 0$ $g_2(x) = 2x_1 + 2x_3 + x_{10} + x_{12} - 10 \leq 0$ $g_3(x) = 2x_2 + 2x_3 + x_{11} + x_{12} - 10 \leq 0$ $g_4(x) = -8x_1 + x_{10} \leq 0$ $g_5(x) = -8x_2 + x_{11} \leq 0$ $g_6(x) = -8x_3 + x_{12} \leq 0$ $g_7(x) = -2x_4 - x_5 + x_{10} \leq 0$ $g_8(x) = -2x_6 - x_7 + x_{11} \leq 0$ $g_9(x) = -2x_8 - x_9 + x_{12} \leq 0$ $x_i \geq 0$	$0 \leq x_i \leq u_i$ $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13$ $u = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 100, 100, 100, 1)$

	$i = 1, \dots, 13$ $x_i \leq 1$ $i = 1, \dots, 9, 13$	
$F_{27}(x) = 5.3578547x_3^2 + 0.8356891x_1x_5 + 37.293239x_1 - 40792.141$	$g_1(x) = u(x) - 92 \leq 0$ $g_2(x) = -u(x) \leq 0$ $g_3(x) = v(x) - 100 \leq 0$ $g_4(x) = -v(x) + 90 \leq 0$ $g_5(x) = w(x) - 25 \leq 0$ $g_6(x) = -w(x) + 20 \leq 0$ $u(x) = 85.334407 + 0.0056858x_2x_5 + 0.0006262x_1x_4 - 0.0022053x_3x_5$ $v(x) = 80.51249 + 0.0071317x_2x_5 + 0.0029955x_1x_2 + 0.0021813x_3^2$ $w(x) = 9.300961 + 0.0047026x_3x_5 + 0.0012547x_1x_3 + 0.0019085x_3x_4$	$l_i \leq x_i \leq u_i$ $i = 1, 2, 3, 4, 5$ $l = (78, 33, 27, 27, 27)$ $u = (102, 45, 45, 45, 45)$
$F_{28}(x) = 3x_3 + 10^{-6}x_1^3 + 2x_2 + \frac{2}{3} \cdot 10^{-6}x_2^3$	$g_1(x) = x_3 - x_4 - 0.55 \leq 0$ $g_2(x) = x_4 - x_3 - 0.55 \leq 0$ $h_1(x) = 1000[\sin(-x_3 - 0.25) + \sin(-x_4 - 0.25)] + 894.8 - x_1 = 0$ $h_2(x) = 1000[\sin(x_3 - 0.25) + \sin(x_4 - 0.25)] + 894.8 - x_2 = 0$ $h_3(x) = 1000[\sin(x_4 - 0.25) + \sin(x_4 - x_3 - 0.25)] + 1294.8 = 0$ $l_i \leq x_i \leq u_i, i = 1, 2, 3, 4$ $l = (0, 0, -0.55, -0.55)$ $u = (1200, 1200, 0.55, 0.55)$	$l_i \leq x_i \leq u_i$ $i = 1, 2, 3, 4$ $l = (0, 0, -0.55, -0.55)$ $u = (1200, 1200, 0.55, 0.55)$
$F_{29}(x) = (x_1 - 10)^3 + (x_2 - 20)^3$	$g_1(x) = (x_1 - 5)^2 + (x_2 - 5)^2 + 100 \leq 0$ $g_2(x) = (x_1 - 5)^2 + (x_2 - 5)^2 - 82.81 \leq 0$	$l_i \leq x_i \leq 100$ $i = 1, 2$ $l = (13, 0)$
$F_{30}(x) = (x_1 - 10)^2 + 5(x_2 - 12)^2 + x_3^3 + 3(x_4 - 11)^2 + 10x_5^6 + 7x_6^2 + x_7^2 - 4x_6x_7 - 10x_6 - 8x_7$	$g_1(x) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + x_3 + 4x_4^2 + 5x_5 - 127 \leq 0$ $g_2(x) = 7x_1 + 3x_2 + 10x_3^2 + x_4 - x_5 - 282 \leq 0$ $g_3(x) = 23x_1 + x_2^2 + 6x_6^2 - 8x_7 - 196 \leq 0$ $g_4(x) = 4x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2 + 2x_3^2 + 5x_6 - 11x_7 \leq 0$	$-10 \leq x_i \leq 10$ $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$
$F_{31}(x) = x_1^2 + (x_2 - 1)^2$	$h_1(x) = x_2 - x_1^2 = 0$	$-1 \leq x_i \leq 1$ $i = 1, 2$
$F_{32}(x) = 1 - 0.01[(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 5)^2 + (x_3 - 5)^2]$	$g_{i,j,k}(x) = (x_1 - i)^2 + (x_2 - j)^2 + (x_3 - k)^2 - 0.0625 \leq 0$ $i, j, k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$	$0 \leq x_i \leq 10$ $i = 1, 2, 3$

El Problema de Diseño del Recipiente a Presión: un problema clásico de ingeniería

El algoritmo fue evaluado en la resolución del Problema de Diseño del Recipiente a Presión, un problema restringido que es ampliamente usado en la evaluación de algoritmos de optimización matemática. El objetivo de este problema es minimizar el costo de los materiales y formación de un recipiente cilíndrico a presión. Como se muestra en la Figura 2, ambos lados del recipiente están tapados y la cabeza tiene una forma semiesférica. Las variables de optimización para este problema son: el espesor de la coraza (T_s), el espesor de la cabeza (T_h), el radio interno (R) y la longitud de la sección cilíndrica sin considerar la cabeza (L).

Figura 2. Problema de Diseño del Recipiente a Presión.

Considerando que: $\vec{x} = [x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4] = [T_s \ T_h \ R \ L]$

Minimizar: $F(x) = 0.6224x_1x_3x_4 + 1.7781x_2x_3^2 + 3.1661x_1^2x_4 + 19.84x_1^2x_3$

Sujeto a: $g_1(x) = -x_1 + 0.0193x_3 \leq 0$; $g_2(x) = -x_3 + 0.00954x_3 \leq 0$;
 $g_3(x) = -\pi x_3^2 x_4 - \frac{4}{3} \pi x_3^3 + 1296000 \leq 0$ y $g_4(x) = x_4 - 240 \leq 0$

En el espacio de búsqueda: $0 \leq x_1 \leq 99$; $0 \leq x_2 \leq 99$; $10 \leq x_3 \leq 200$ y $10 \leq x_4 \leq 200$

Resultados y discusión

En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos por el KDOA en la resolución de los problemas de optimización sin restricciones, así como la comparación con los valores reportados en [13]. En todas las pruebas se empleó un tamaño de población de 30 agentes de búsqueda y un número máximo de 200 iteraciones. Cada problema fue resuelto 30 veces.

Tabla 3. Resultados obtenidos y su comparación con los resultados obtenidos por S. Mirjalili y A. Lewis [13].

F	KDOA		WOA [13]		PSO [14]		GSA [15]		DE [16]		FEP [17]	
	Promedio	D. E.	Promedio	D. E.	Promedio	D. E.	Promedio	D. E.	Promedio	D. E.	Promedio	D. E.
F1	2.60E-110	1.4229E-109	1.41E-30	4.91E-30	0.000136	0.000202	2.53E-16	9.67E-17	8.2E-14	5.9E-14	0.00057	0.00013
F2	9.54E-63	5.2229E-62	1.06E-21	2.39E-21	0.042144	0.045421	0.055655	0.194074	1.5E-09	9.9E-10	0.0081	0.00077
F3	3.42E-106	1.8719E-105	5.39E-07	2.93E-06	70.12562	22.11924	896.5347	318.9559	6.8E-11	7.4E-11	0.016	0.014
F4	2.94E-81	1.61206E-80	0.072581	0.39747	1.086481	0.317039	7.35487	1.741452	0	0	0.3	0.5
F5	28.9741133 3	0.0188761 98	27.86558	0.763626	96.71832	60.11559	67.54309	62.22534	0	0	5.06	5.87

F6	6.75906666 7	0.6889310 69	3.116266	0.532429	0.000102	8.28E-05	2.5E-16	1.74E-16	0	0	0	0
F7	0.00289400 5	0.0063118 03	0.001425	0.001149	0.122854	0.044957	0.089441	0.04339	0.00463	0.0012	0.1415	0.3522
F8	3264.68703 7	362.68019 03	-5080.76	695.7968	-4841.29	1152.814	-2821.07	493.0375	-11080.1	574.7	-12554.5	52.6
F9	0	0	0	0	46.70423	11.62938	25.96841	7.470068	69.2	38.8	0.046	0.012
F10	8.8818E-16	4.01173E- 31	7.4043	9.897572	0.276015	0.50901	0.062087	0.23628	9.7E-08	4.2E-08	0.018	0.0021
F11	0	0	0.000289	0.001586	0.009215	0.007724	27.70154	5.040343	0	0	0.016	0.022
F12	1.04038733 3	0.5676692 8	0.339676	0.214864	0.006917	0.026301	1.799617	0.95114	7.9E-15	8E-15	9.2E-06	3.6E-06
F13	3.33558	0.3715505 25	1.889015	0.266088	0.006675	0.008907	8.899084	7.126241	5.1E-14	4.8E-14	0.00016	0.000073
F14	7.48805333 3	4.3010204 83	2.111973	2.498594	3.627168	2.560828	5.859838	3.831299	0.998004	3.3E-16	1.22	0.56
F15	0.01411945 5	0.0155754 43	0.000572	0.000324	0.000577	0.000222	0.003673	0.001647	4.5E-14	0.00033	0.0005	0.00032
F16	-0.976834	0.2069670 33	-1.03163	4.2E-07	-1.03163	6.25E-16	-1.03163	4.88E-16	-1.03163	3.1E-13	-1.03	4.9E-07
F17	0.40097766 7	0.0124053 12	0.397914	2.7E-05	0.397887	0	0.397887	0	0.397887	9.9E-09	0.398	1.5E-07
F18	3.00559	0.0226124 52	3	4.22E-15	3	1.33E-15	3	4.17E-15	3	2E-15	3.02	0.11
F19	3.77635333 3	0.0966754 57	-3.85616	0.002706	-3.86278	2.58E-15	-3.86278	2.29E-15	N/A	N/A	-3.86	0.000014
F20	2.76756666 7	0.4616456 82	-2.98105	0.376653	-3.26634	0.060516	-3.31778	0.023081	N/A	N/A	-3.27	0.059
F21	-3.146883	2.0937218 71	-7.04918	3.629551	-6.8651	3.019644	-5.95512	3.737079	-10.1532	0.0000025	-5.52	1.59
F22	-3.69014	2.2890508 38	-8.18178	3.829202	-8.45653	3.087094	-9.68447	2.014088	-10.4029	3.9E-07	-5.53	2.12
F23	3.03999933 3	1.9604498 77	-9.34238	2.414737	-9.95291	1.782786	-10.5364	2.6E-15	-10.5364	1.9E-07	-6.57	3.14

En la Tabla 4 se presentan los valores de Error Absoluto Medio de los resultados obtenidos por el KDOA, el WOA, el PSO, el GSA, el DE y el FEP [13] en la resolución de las 23 funciones de optimización sin restricciones. Los algoritmos bio-inspirados se encuentran enlistados con respecto a su posición en el rango de los valores de MAE obtenidos. Como se observa, el Algoritmo de Optimización del Dragón de Komodo tiene el menor valor de MAE dentro del rango de valores obtenidos, lo cual demuestra que su desempeño es superior al de los otros algoritmos.

Tabla 4. MAE obtenido por el KDOA en la resolución de las funciones de referencia y su comparación con los MAE obtenidos con WOA, PSO, GSA, DE y FEP [13].

Algoritmo	MAE	Posición en el rango
KDOA	53.8392	1
GSA	77.0412547	2
PSO	129.129391	3
WOA	131.935163	4
DE	431.16156	5
FEP	455.60678	6

En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos por el KDOA en la resolución de los problemas de optimización con restricciones y la comparación con los mínimos globales previamente reportados en la literatura. En todas las pruebas se empleó un tamaño de población de 30 agentes de búsqueda y un número máximo de 200 iteraciones. Cada problema fue resuelto 30 veces.

Tabla 5. Resultados de la resolución de funciones con restricciones por medio del KDOA.

Función	Mejor valor mínimo global	Mínimo global promedio con KDOA (σ)
F24	$F_{24}(x) = 13.59085$ [18]	$F_{24}(x) = 3.77744$ (std 0.03)
F25	$F_{25}(x) = 680.6300573$ [18]	$F_{25}(x) = 494.840437$ (std 183.67)
F26	$F_{26}(x) = -15$ [19]	$F_{26}(x) = -23.9605466$ (std 3.55)
F27	$F_{27}(x) = -30665.539$ [19]	$F_{27}(x) = -32226.5493$ (std 36.58)
F28	$F_{28}(x) = 5126.4981$ [19]	$F_{28}(x) = 1598.8759$ (std 6.94E-13)
F29	$F_{29}(x) = -6961.81388$ [19]	$F_{29}(x) = -7962$ (std 0)
F30	$F_{30}(x) = 680.6300573$ [19]	$F_{30}(x) = 495.1463633$ (std 160.32)
F31	$F_{31}(x) = 0.75$ [19]	$F_{31}(x) = 0.7499$ (std 1.13E-16)
F32	$F_{32}(x) = 1$ [19]	$F_{32}(x) = -0.965713667$ (std 0.03)

El costo óptimo obtenido con el KDOA para el Problema de Diseño del Recipiente a Presión, así como los correspondientes valores óptimos para las variables T_s , T_h , R , y L , se reportan en la Tabla 6. También se muestra la comparación entre los resultados obtenidos con el KDOA y los resultados previamente reportados en la literatura, obtenidos por el algoritmo Optimizador de la Colonia de Hormigas (ACO, por sus siglas en inglés) [20], el Algoritmo de Evolución Diferencial (DE, por sus siglas en inglés) [21], el Algoritmo de Optimización de la Ballena (WOA, por sus siglas en inglés) [13], la Estrategia de Evolución (ES, por sus siglas en inglés) [22], el Algoritmo Genético (GA, por sus siglas en inglés) [23–25], el algoritmo de Optimización del Enjambre de Partículas (PSO, por sus siglas en inglés) [26], la Búsqueda Armónica mejorada (HS, por sus siglas en inglés) [27], los métodos matemáticos del Multiplicador Lagrangiano [28] y del atado de ramas o “Branch-bound” [29], y el Algoritmo de la Búsqueda Gravitacional (GSA, por sus siglas en inglés) [13]. Como se observa, el Algoritmo de Optimización del Dragón de Komodo encontró el mejor costo óptimo para el recipiente de presión.

Tabla 6. Resultados del KDOA para el Problema de Diseño del Recipiente a Presión y comparación con la literatura.

Algoritmo	Valores óptimos para las variables				Costo óptimo
	T_s	T_h	R	L	
KDOA	0.807674253	0.390879126	40.97265157	191.1289573	6028.4553
ACO [20]	0.812500	0.437500	42.103624	176.572656	6059.0888 (inviable)
DE [21]	0.812500	0.437500	42.098411	176.637690	6059.734
WOA [13]	0.812500	0.437500	42.0982699	176.638998	6059.741
ES [22]	0.812500	0.437500	42.098087	176.640518	6059.7456
GA [23]	0.812500	0.437500	42.097398	176.654050	6059.9463
PSO [26]	0.812500	0.437500	42.091266	176.746500	6061.0777
GA [24]	0.812500	0.434500	40.323900	200.000000	6288.7445
GA [25]	0.937500	0.500000	48.329000	112.679000	6410.3811
HS mejorada [27]	1.125000	0.625000	58.29015	43.69268	7197.73
Multiplicador Lagrangiano [28]	1.125000	0.625000	58.291000	43.6900000	7198.0428
Branch-bound [29]	1.125000	0.625000	47.700000	117.701000	8129.1036
GSA [13]	1.125000	0.625000	55.9886598	84.4542025	8538.8359

Trabajo a futuro

Se contempla la aplicación del KDOA en la optimización de problemas de ingeniería química y de procesos, así como actualizar el algoritmo para que puede ser capaz de abordar problemas de optimización multiobjetivo, tomando las instancias de prueba de [30].

Conclusiones

En este artículo se presentó el Algoritmo de Optimización del Dragón de Komodo (KDOA, por sus siglas en inglés), un algoritmo de optimización matemática que está inspirado en los hábitos de alimentación del dragón de Komodo. El KDOA se probó en la resolución de veintitrés problemas de optimización sin restricciones, nueve problemas de optimización restringida y un problema clásico de diseño de ingeniería. El desempeño del KDOA fue comparado con el de otros algoritmos y se encontró que KDOA igualó o superó los valores óptimos previamente reportados. Por lo tanto, se concluye que el KDOA es un algoritmo competitivo para la resolución de problemas de optimización matemática con y sin restricciones.

Agradecimientos

Este proyecto fue financiado por el Instituto Politécnico Nacional a través de las becas SIP-20195104 y SIP-20200068 y por el Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. La primera autora reconoce el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por medio de la beca número 591868, para realizar sus estudios de Doctorado en Tecnología Avanzada.

Referencias

- [1] X.-S. Yang, Ed., *Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms*, 2nd. ed. United Kingdom: Luniver Press, 2010.

- [2] M. Yazdani and F. Jolai, "Lion Optimization Algorithm (LOA): A nature-inspired metaheuristic algorithm," *Journal of Computational Design and Engineering*, vol. 3, no. 1, pp. 24–36, January 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jcde.2015.06.003>
- [3] Y. Labbi, *et al.*, "A new rooted tree optimization algorithm for economic dispatch with valve-point effect," *Electrical Power and Energy Systems*, vol. 79, pp. 298–311, February 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2016.01.028>
- [4] M. D. Li, *et al.*, "A novel nature-inspired algorithm for optimization: Virus colony search," *Advances in Engineering Software*, vol. 92, pp. 65–88, February 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2015.11.004>
- [5] S. Mirjalili, "The ant lion optimizer," *Advances in Engineering Software*, vol. 83, pp. 80–98, March 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2015.01.010>
- [6] S. Saremi, S. Mirjalili, and A. Lewis, "Grasshopper Optimisation Algorithm: Theory and application," *Advances in Engineering Software*, vol. 105, pp. 30–47, January 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2017.01.004>
- [7] X. Qi, Y. Zhu, and H. Zhang, "A new meta-heuristic butterfly-inspired algorithm," *Journal of Computational Science*, vol. 23, pp. 226–239, June 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2017.06.003>
- [8] F. Fausto, *et al.*, "A global optimization algorithm inspired in the behavior of selfish herds," *BioSystems*, vol. 160, pp. 39–55, August 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2017.07.010>
- [9] T. R. Biyanto, *et al.*, "Killer Whale Algorithm: An Algorithm Inspired by the Life of Killer Whale," *Procedia Computer Science*, vol. 124, pp. 151–157, November 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.141>
- [10] A. Cheraghali, M. Hajiaghahi-Keshteli, and M. Mahdi, "Tree Growth Algorithm (TGA): A novel approach for solving optimization problems," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 72, pp. 393–414, June 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2018.04.021>
- [11] C. Ciofi, "The Komodo Dragon," *Scientific American*, vol. 280, no. 3, pp. 84–91, March 1999.
- [12] World Animal Foundation. "Komodo Dragon Fact Sheet," accessed 14 December 2017. [Online]. Available: http://www.worldanimalfoundation.net/f/Komodo_Dragon.pdf
- [13] S. Mirjalili and A. Lewis, "The Whale Optimization Algorithm," *Advances in Engineering Software*, vol. 95, pp. 51–67, May 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2016.01.008>
- [14] J. Kennedy and R. Eberhart, "Particle Swarm Optimization," in *1995 IEEE International Conference on Neural Networks: proceedings*, Perth, Australia, pp. 1942–1948, November–December 1995.
- [15] E. Rashedi, H. Nezamabadi-Pour and S. Saryazdi, "GSA: a gravitational search algorithm," *Information Sciences*, vol. 179, no. 13, pp. 2232–2248, June 2009. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ins.2009.03.004>
- [16] R. Storn and K. Price, "Differential Evolution – A Simple and Efficient Heuristic for global Optimization over Continuous Spaces," *Journal of Global Optimization*, vol. 11, pp. 341–359, December 1997. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1008202821328>
- [17] X. Yao, Y. Liu and G. Lin, "Evolutionary programming made faster," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 3, no. 2, pp. 82–102, July 1999. DOI: [10.1109/4235.771163](https://doi.org/10.1109/4235.771163)
- [18] K. Deb, "An efficient constraint handling method for genetic algorithms," *Computer methods in applied mechanics and engineering*, vol. 186, no. 2-4, pp. 311–338, June 2000. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0045-7825\(99\)00389-8](https://doi.org/10.1016/S0045-7825(99)00389-8)
- [19] A.-R. Hedar, "Test Problems for Constrained Global Optimization," *Global Optimization Methods and Codes*, Consulted in October 2019. [Online]. Available: http://www-optima.amp.i.kyoto-u.ac.jp/member/student/hedar/Hedar_files/TestGO_files/Page422.htm
- [20] A. Kaveh and S. Talatahari, "An improved ant colony optimization for constrained engineering design problems," *Engineering Computations*, vol. 27, no. 1, pp. 155–182, January 2010. DOI: [10.1108/02644401011008577](https://doi.org/10.1108/02644401011008577)
- [21] L. J. Li, *et al.*, "A heuristic particle swarm optimizer for optimization of pin connected structures," *Computers & Structures*, vol. 85, no. 7–8, pp. 340–349, April 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2006.11.020>
- [22] E. Mezura-Montes and C. A. Coello Coello, "An empirical study about the usefulness of evolution strategies to solve constrained optimization problems," *International Journal of General Systems*, vol. 37, no. 4, pp. 443–473, July 2008. DOI: <https://doi.org/10.1080/03081070701303470>
- [23] C. A. Coello Coello and E. Mezura Montes, "Constraint-handling in genetic algorithms through the use of dominance-based tournament selection," *Advanced Engineering Informatics*, vol. 16, no. 3, pp. 193–203, July 2002. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1474-0346\(02\)00011-3](https://doi.org/10.1016/S1474-0346(02)00011-3)

- [24] C. A. Coello Coello, "Use of a self-adaptive penalty approach for engineering optimization problems," *Computers in Industry*, vol. 41, no. 2, pp. 113–127, March 2000. DOI: 10.1016/S0166-3615(99)00046-9
- [25] K. Deb, "GeneAS: A Robust Optimal Design Technique for Mechanical Component Design," in *Evolutionary Algorithms in Engineering Applications*, D. Dasgupta and Z. Michalewicz, Ed. Berlin–Heidelberg: Springer, 1997, pp. 497–514.
- [26] Q. He and L. Wang, "An effective co-evolutionary particle swarm optimization for constrained engineering design problems," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 20, no. 1, pp. 89–99, February 2007. DOI: 10.1016/j.engappai.2006.03.003
- [27] M. Mahdavi, M. Fesanghary and E. Damangir, "An improved harmony search algorithm for solving optimization problems," *Applied Mathematics and Computation*, vol. 188, no. 2, pp. 1567–1579, May 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.amc.2006.11.033>
- [28] B. K. Kannan and S. N. Kramer, "An Augmented Lagrange Multiplier Based Method for Mixed Integer Discrete Continuous Optimization and Its Applications to Mechanical Design," *Journal of Mechanical Design*, vol. 116, no. 2, pp. 405–411, June 1994. DOI: <https://doi.org/10.1115/1.2919393>
- [29] E. Sandgren, "Nonlinear Integer and Discrete Programming in Mechanical Design Optimization," *Journal of Mechanical Design*, vol. 112, no. 2, pp. 223–229, June 1990. DOI: <https://doi.org/10.1115/1.2912596>
- [30] Q. Zhang, *et al.*, "Multiobjective optimization Test Instances for the CEC 2009 Special Session and Competition," The School of Computer Science and Electronic Engineering, University of Essex, UK, Technical Report CES-487, April 2009.